

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
Otabekov Akbar Oynabekovich	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
Otanazarova Mohira Xamidbekovna	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
Qodirova Kumush Farxod qizi	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
Raimjonov Jasur Tajimurotovich	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
Sardorbek No'monjonov	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari	425
Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
Urmonova Toshxon Ibragimovna	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
Zulfizar Shofiddinova	
Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish	448
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK ZARURATI

Otabek Abdurahmonov

Namangan davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ko'nikmalarning erta shakllanishi bolalarning ijtimoiy hayotga integratsiyalashuvi va psixologik rivojlanishi uchun zarurdir. Maktabgacha ta'limda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim, chunki bu kelajakda bolalarning muvaffaqiyatli o'qishi va ijtimoiy hayotda o'z fikrini erkin ifoda etishi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur davrda bolalar ijtimoiy muloqot orqali o'zlarini va atrof-muhitni anglashni boshlaydilar. Kommunikativ ko'nikmalarning shakllanishi ularga his-tuyg'ularini, fikrlarini va ehtiyojlarini to'g'ri ifodalash hamda boshqalar bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so'zlar: kommunikatsiya, rivojlantirish, shakllantirish, integratsiya, muloqot, jamoa, hamkorlik, emotsional, kognitiv, prognoz, ijtimoiy, abstrakt, ob'ekt, kompleks, sezgilar, egotsentrizm, empatiya, aloqa, o'yin, faoliyat, axloq, sabr-toqat, ishonch, ijodkorlik, qo'llab-quvvatlash, muvaffaqiyat, raqobatbardoshlilik, muammolar.

Abstract: The development of communication skills in preschool children is of great importance. The formation of these skills at an early age is essential for their integration into social life and psychological development. Special attention should be given to fostering communication skills in preschool education, as this serves as a crucial foundation for children's future academic success and their ability to express themselves freely in social interactions.

During this stage, children begin to understand themselves and the world around them through social interactions. The development of communication skills enables them to effectively express their feelings, thoughts, and needs, as well as to engage in meaningful communication with others.

Key words: communication, development, formation, integration, interaction, team, cooperation, emotional, cognitive, prognosis, social, abstract, object, complex, sensations, egocentrism, empathy, connection, game, activity, morality, patience, trust, creativity, support, success, competitiveness, problems.

Аннотация: Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста имеет важное значение. Формирование этих навыков на раннем этапе необходимо для их интеграции в общественную жизнь и психологического развития. В дошкольном образовании следует уделять особое внимание развитию коммуникативных навыков, так как это станет важной основой для успешного обучения детей в будущем и их свободного самовыражения в обществе.

В этот период дети начинают осознавать себя и окружающий мир через социальные взаимодействия. Развитие коммуникативных навыков позволяет им правильно выражать свои чувства, мысли и потребности, а также эффективно взаимодействовать с окружающими.

Ключевые слова: коммуникация, развитие, формирование, интеграция, общение, команда, сотрудничество, эмоциональный, когнитивный, прогноз, социальный, абстрактный, объект, комплекс, ощущения, эгоцентризм, эмпатия, связь, игра, деятельность, нравственность, терпение, доверие, креативность, поддержка, успех, конкурентоспособность, проблемы.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu yoshda bolalar uchun kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish ularning ijtimoiy hayotga integratsiyasi va psixologik rivojlanishi uchun zarurdir. Bolalar o'z fikrlarini aniq ifodalash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish, tinglash va tushunish kabi ko'nikmalarni o'zlashtirishi lozim. Kommunikativ rivojlanish ularning kelajakdagi ijtimoiy hayotida muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi hamda psixologik barqarorlik va o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'limda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi kerak, chunki bu bolalarning kelajakda muvaffaqiyatli ta'lim olishi va ijtimoiy hayotda o'zlarini erkin ifodalashi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha yosh davridagi bolalar ijtimoiy o'zaro aloqalar orqali o'zlarini va atrof-muhitni anglashni boshlaydilar. Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish ularga o'z his-tuyg'ularini, fikrlarini va ehtiyojlarini to'g'ri ifodalash hamda boshqalar bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini yaratadi.

Bundan tashqari, bolalar o'zaro muomala qilish jarayonida jamoada ishlash, hamkorlik qilish, muammolarni hal etish, emotsional va ijtimoiy tajriba orttirish kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradilar. Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolalarning o'z-o'zini anglashiga ko'maklashadi va ularning kelajakda sog'lom, ijtimoiy faol shaxs bo'lib ulg'ayishiga zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bola ilk ijtimoiylashuv davrida borliqdagi narsa va hodisalarni abstrakt emas, balki ob'ektiv (aniq, real) tarzda qabul qila boshlaydi. Bu davrda bolalar dunyoni sezgilar va bevosita tajriba orqali anglaydilar. Ularning fikrlash jarayoni ko'proq konkret bo'lib, ular o'z atrofidagi voqealar, narsalar va hodisalarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishadi. Shu sababli, ularda tasavvurga asoslangan yoki murakkab abstraktsiyalarni anglash hali rivojlanmagan bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar dunyoni (borliqdagi narsa va hodisalarni) sezgilar orqali (ko'rish, eshitish, hid bilish, tam bilish va teri sezish) anglashadi. Ular narsa va hodisalarni bevosita tajribalar orqali qabul qiladilar. Masalan, bola o'zi ko'rgan va o'zgarmaydigan narsalarni to'g'ri tushunadi, lekin tasavvurga asoslangan yoki faqat tafakkur orqali tushuniladigan ob'ektlar bilan hali ishlay olmaydi.

Jean Piagetning rivojlanish nazariyasiga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalar egotsentrizmga moyil bo'lib, o'z dunyolarini boshqalarning nuqtai nazari bilan ko'rish qobiliyatiga ega emaslar. Maktabgacha yoshdagi bolalar (odatda 2 dan 7 yoshgacha) egotsentrizmni namoyon etadilar, ya'ni ular dunyoni faqat o'z nuqtai nazarlaridan ko'rishadi va boshqalar qanday o'ylashini tushunishda qiynalishadi. Bu davrda bolalar suhbatda o'z fikr va his-tuyg'ularini boshqalar bilan baham ko'rish yoki boshqalarning qarashlarini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bu bosqich bolalar uchun yanada murakkabroq bo'lib, empatiya va ijtimoiy muloqotning rivojlanishini talab qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bola, avvalo, o'z atrofidagi ijtimoiy aloqalarni va vaziyatlarni konkret tarzda qabul qiladi. Masalan, bola o'z ota-onasini sevadi va ular bilan bevosita aloqa o'rnatadi, ularning his-tuyg'ularini ko'rib, tushunadi. Biroq, bu bosqichda bolada abstrakt tushunchalar hali shakllanmagan bo'ladi. Masalan, "sevgi", "do'stlik" yoki "adolat" kabi tushunchalarni to'liq anglash qobiliyatiga ega emas, lekin ularning umumiy ma'nosini tushunishi mumkin.

Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ota-ona, tarbiyachilar, kattalar va tengdoshlari bilan muloqot qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Kattalar bolalarga o'z fikrlarini ifodalash va boshqalarni tinglashni o'rgatishlari lozim. Bolalarni suhbatlarga jalb qilish, savollar berish, turli o'yinlar va birlamchi faoliyatlar orqali ularning ijtimoiy aloqalarini rivojlantirish mumkin. Shu bilan birga, ular o'zaro hurmat, jamoa bilan ishlash qobiliyati, empatiya va o'zini ifodalashdagi ishonchni oshirishga yordam beradi.

Bu ko'nikmalar bolaning sog'lom ijtimoiy munosabatlar o'rnatishiga va jamiyatda faol ishtirok etishiga zamin yaratadi. Bola uchun bu jarayon juda muhim, chunki u fikrlash, hissiyotlarini ifodalash va o'zaro muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, bu o'z-o'zini hurmat qilish, boshqalar bilan muloqotda ishonchli bo'lish, o'z ehtiyojlari, istaklari va fikrlarini aniq ifodalashni o'rganish uchun zarurdir. Bu esa sog'lom ijtimoiy aloqalar o'rnatishda asosiy omil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish bolalarga boshqa odamlar bilan samarali va muammosiz aloqa qilish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy, emotsional va intellektual rivojlanishi uchun juda muhimdir. Shuningdek, ular boshqalar bilan hamkorlik qilishni, tinglashni va o'z fikrlarini ifodalashni o'rganadilar, bu esa ijtimoiy ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi. Bolalar ko'pincha kattalarning muloqot qilish tarzini kuzatib, o'zlari ham shu tarzda gapirishni va o'z fikrlarini ifodalashni o'rganadilar.

Kattalar bolalarga qanday gapirishni o'rgatishda o'zlarining muloqot usullarini namoyish etishlari kerak. Agar ota-onalar yoki tarbiyachilar o'z fikrlarini aniq, hurmat bilan, boshqalarni tinglayotgan holda va sodda, ravon hamda chiroyli til bilan ifodalashsa, bolalar ham shunga o'xshash usullarni o'zlashtiradilar. Bolalar o'z fikrlarini erkin va noxush vaziyatlarga tushmasdan ifodalashlari uchun ularga qulay muhit yaratish zarur. Sabr bilan tinglash, bolalarning so'zlarini bo'lib qo'ymaslik va ularni tushunishga harakat qilish ularning ishonchini oshiradi va muloqotga bo'lgan qiziqishni yanada kuchaytiradi.

Muloqotning samarali bo'lishi uchun kichik savollar berish va bolalarning javoblarini to'liq tinglash juda muhim. Bu bolalarga fikrlarini ifodalash imkonini beradi va ular o'zlarini tinglanayotganini his qilishadi, bu esa ishonchni oshiradi. Masalan, "Nima uchun shunday deb o'ylaysan?" yoki "Buning o'rniga nima qilishni xohlagan bo'larding?" kabi savollar bolalarni fikrlashga va muloqotga jalb etadi.

Bolalar o'z hissiyotlarini to'g'ri ifodalashni o'rganishlari kerak. Kattalar ularga "Men xursandman", "Men g'azablandim", "Men qo'rqayman" kabi sodda va aniq iboralar orqali his-tuyg'ularini bildirish yo'lini ko'rsatishlari lozim. Bu bolalarga o'z hissiyotlarini boshqalar bilan o'rtoqlashishda yordam beradi. Samarali muloqot faqat gapirishni emas, balki tinglashni ham talab qiladi. Kattalar bolalarga tinglashning muhimligini o'rgatishlari kerak. Masalan, "Men seni tinglayapman" yoki "Sening gaplaringni eshitish menga juda qiziqarli" kabi muloyim iboralar bolalarga o'z fikrlarini bildirganlarida hurmat va e'tibor sezdiradi.

Kattalar bolalarning muloqot qilishga bo'lgan ishtiyoqini rag'batlantirishlari lozim. Har bir ijobiy va aniq muloqot uchun iliq so'zlar yoki kichik rag'batlar (masalan, "Ajoyib!" yoki "Yaxshi fikr bildirding!") bolalarga o'zlarini erkin va o'ziga ishonch bilan ifodalashlariga yordam beradi. Kattalar bolalarga muloqotda muhim qoidalarni o'rgatishlari kerak, masalan: gapirishdan oldin boshqalarni tinglash, hurmat ko'rsatish, fikrlarni muloyim va aniq ifodalash, tushunmovchiliklar bo'lsa, savollar berish.

Bolalarga ijtimoiy o'yinlar, guruhli faoliyatlar yoki rolli o'yinlar orqali muloqot ko'nikmalarini o'rganish imkoniyatini yaratish kerak. Bunday o'yinlar bolalarga boshqalar bilan muloqot qilishni, fikrlarni almashishni va birgalikda muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Kitoblar va hikoyalar orqali bolalar yangi so'zlar va iboralarni o'rganadilar, shuningdek, biror mavzuda fikr bildirishni o'rganadilar. Kattalar bolalar bilan hikoyalarni o'qib, mazmuni bo'yicha savollar berishlari va bolalar o'z fikrlarini bildirganlarida ularni rag'batlantirishlari mumkin.

Kattalarning bolalarga muloqot ko'nikmalarini o'rgatishda eng muhim jihati – bolalar uchun qiziqarli va ochiq muhit yaratish, ularning erkin fikr bildirishlariga hamda boshqalar bilan samarali muloqot qilishlariga imkoniyat taqdim etishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda turli xil faoliyatlar, ya'ni o'yin faoliyati, haqiqatan ham juda samarali. Bu o'yin faoliyatlari bolalarga nafaqat o'zlarini to'g'ri ifodalashni, balki boshqalar bilan hamkorlik qilish va o'zaro hurmatni o'rganish imkoniyatini yaratadi. O'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega, chunki o'yin bolalar uchun birgalikda harakat qilish, o'z fikrlarini ifodalash va ijtimoiy qoidalarni o'rganishning tabiiy va samarali vositasi bo'lib, o'yinlar orqali bolalar o'z ehtiyojlarini va his-tuyg'ularini boshqalarga aniq va ravshan ifodalashni o'rganadi. O'yinlar bolalarga ijtimoiy qoidalarni va axloqiy me'yorlarni tushunishga yordam beradi. Masalan, navbat kutish, sabr-toqat, boshqalar bilan bo'lishish, hamkorlik qilish, kechirim so'rash, bir-biriga yordam berish, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni o'rgatadi. Bolalar o'yin faoliyati orqali turli vaziyatlarda qanday qilib qaror qabul qilish, boshqa bolalar bilan fikr almashish va umumiy maqsadga erishishni o'rganadilar. Bundan tashqari, o'yinlar bolalarga xatolarni tan olish va ularni tuzatish, shuningdek, muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun birgalikda harakat qilishni o'rgatadi. Boshqalar bilan o'ynash orqali ular jamoaviy muvaffaqiyatning ahamiyatini tushunib, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu tajriba ularning hayotida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'yinlarda bir nechta muhim ko'nikmalarni ajratib ko'rish mumkin, chunki har biri bolalarning ijtimoiy, emotsional va kognitiv rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Muloqot va tinglash: O'yinlar orqali bolalar fikr almashishni, boshqalarning fikrlarini tinglashni va o'z fikrlarini tushunarli tarzda ifodalashni o'rganadilar. Bu, ayniqsa, guruh o'yinlarida muhim ahamiyatga ega.

Hamkorlik va jamoaviy ish: Ko'pgina o'yinlar jamoaviy ishlashni talab qiladi, bu esa bolalar uchun birgalikda ishlash, yordam berish va bir-birini qo'llab-quvvatlashni o'rgatadi.

Sabr-toqat va navbat kutish: O'yinlar bolalarga navbat kutishni, sabrli bo'lishni va barchaning o'yin jaryonida teng imkoniyatlarga ega bo'lishini o'rgatadi.

Kechirimlilik va muammolarni hal qilish: Ba'zida o'yinlarda kichik nizolar yuzaga kelishi mumkin. Bolalar o'zaro kelishib, bir-birini kechirishni va muammoni hal qilishni o'rganadilar.

Hissiyotlarni boshqarish: O'yinlarda bolalar muvaffaqiyat va mag'lubiyatni boshqarish, raqobatbardoshlik va stressni yengish kabi hissiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Strategik fikrlash va qaror qabul qilish: Ba'zi o'yinlar bolalarga qaror qabul qilish va strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa ularning mantiqiy fikrlash va oldindan ko'ra bilish (prognoz qilish) qobiliyatini yaxshilaydi.

O'yinlar bolalarning rivojlanishiga yordam beradigan juda ko'p muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu yoshda o'yinlar bolalarga nafaqat qiziqarli dam olishni ta'minlaydi, balki ularni ruhiy va jismoniy rivojlantiradi.

Asosiy o'yin faoliyatlariga quyidagilar kiradi: jismoniy o'yinlar, kognitiv o'yinlar, ijodiy o'yinlar va ijtimoiy o'yinlar. Jismoniy o'yinlar jumlasiga to'p o'yinlari, yugurish, sakrash va harakat o'yinlari kiradi, bu o'yinlar bolaning mushaklarini rivojlantirishga va chaqqonlikka o'rgatishga xizmat qiladi. Kognitiv o'yinlar tarkibiga puzzle

va konstruktiv o'yinlar, qayta ishlash va imitatsiya o'yinlari kiradi, ular bolalarga mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijtimoiy o'rganish imkonini beradi. Ijodiy o'yinlar esa rasm chizish, rang berish, lego yoki boshqa qurilish o'yinlarini o'z ichiga oladi, bu esa bolalarga ijodkorlik va tasavvur qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ijtimoiy o'yinlar tarkibiga rolli o'yinlar va guruh o'yinlari kiradi. Masalan, "mehmon-mehmon", "shifokor" yoki "o'qituvchi" kabi o'yinlar bolalarga boshqa odamlarning nuqtai nazarini tushunish va empatiya rivojlantirishga yordam beradi, kichik guruhlar ichida o'ynash esa bolalarga do'stlik, kelishuv va qarorlar qabul qilishni o'rgatadi. Shunday qilib, o'yin faoliyati bolalar uchun nafaqat qiziqarli vaqt o'tkazish, balki ularning intellektual, hissiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashning eng samarali vositalaridan biridir. O'yinlar bolalarning ijtimoiy, emotsional va kognitiv rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning psixologik va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon bolalarga o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini va ehtiyojlarini to'g'ri ifodalash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, kommunikativ ko'nikmalar jamoada ishlash, hamkorlik qilish va muammolarni hal qilish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantiradi. Natijada, bu bolalar o'sib ulg'ayganida sog'lom, ijtimoiy jihatdan moslashgan, erkin fikrlovchi va barkamol shaxs bo'lib, jamiyatda muvaffaqiyatli va baxtli hayot kechirishlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning kelajakdagi ijtimoiy va ta'limiy muvaffaqiyatlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon bolalarga nafaqat o'z fikrlarini aniq ifodalashni, balki boshqalar bilan samarali muloqot qilishni, o'z his-tuyg'ularini anglashni hamda boshqalarning his-tuyg'ularini hurmat qilishni o'rgatadi. Kommunikativ ko'nikmalar bolalarda ijtimoiy aloqalar o'rnatish, konfliktlarni hal qilish, hamkorlikda ishlash va jamoa faoliyatida ishtirok etish kabi muhim qobiliyatlarni rivojlantiradi. Bu ko'nikmalar bolalarga kelajakda o'z-o'zini ifodalashda, muammolarni samarali hal qilishda va turli ijtimoiy vaziyatlarda muvaffaqiyatga erishishda yordam beradi. Masalan, yaxshi kommunikativ ko'nikmalarga ega bo'lgan bolalar maktabda o'qituvchi bilan samarali muloqot qilish, do'stlari bilan ijtimoiy aloqalar o'rnatish va ta'lim jarayonida faol ishtirok etish kabi jihatlarda yuqori natijalarga erishadilar. Bundan tashqari, kommunikativ ko'nikmalar bolalarning emotsional rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki ular o'z his-tuyg'ularini erkin ifodalashni o'rganib, boshqalar bilan empatiya asosida aloqalar o'rnatish qobiliyatiga ega bo'ladilar. O'zaro muloqot va kommunikatsiya orqali bolalar o'zlarining ijtimoiy rolini aniqlab, o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantiradilar. Ular jamiyatda o'z o'rnini topishga, boshqalar bilan uyg'un va samarali muloqot qilishga tayyor bo'ladilar. Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish bolalarning o'z-o'zini anglash jarayonini qo'llab-quvvatlab, ularning o'zini hurmat qilish va o'ziga ishonch hosil qilishiga yordam beradi. Bunday rivojlanish esa kelajakda ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatga erishishga, turli jamoalarga moslashishga va stressli vaziyatlarni samarali boshqarishga imkon yaratadi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli ijtimoiy integratsiyasi va shaxsiy o'sishi uchun zaruriy shart hisoblanadi. Ushbu jarayon bolalarga o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish, hayotda muvaffaqiyatga erishish va baxtli bo'lish uchun zarur bo'lgan xususiyatlarni shakllantiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalari, ota-onalar va pedagoglar tomonidan tizimli yondashuv orqali bolalarning kommunikativ rivojlanishini ta'minlash ularning shaxsiy va ijtimoiy hayotida barqarorlik va muvaffaqiyat uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusufov, N. (2016). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish. Toshkent: O'zbekiston psixologlar uyushmasi.
2. Mirzayeva, N. (2017). Bolalar psixologiyasida kommunikativ rivojlanish. Toshkent: Ta'lim va ma'naviyat.
3. Raxmonov, D. (2018). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ijtimoiy-psixologik yondashuv. Toshkent: Ta'lim va rivojlanish.
4. Jabborov, F. (2012). Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish. Toshkent: Maktab.
5. Toshpulatova, F. (2013). Maktabgacha ta'limda o'quvchilarni kommunikativ ko'nikmalar bilan ta'minlash. Toshkent: Fan va ta'lim.
6. Shodiev, S. (2013). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik asoslari. Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
7. Shuxratov, I. (2018). Maktabgacha ta'limda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik metodlari. Toshkent: O'zbekiston ta'limi.
8. G'ulomova, S. (2014). Bolalar psixologiyasida kommunikatsiya va uning ijtimoiy-psixologik tahlili. Toshkent: Maktab.
9. Saidova, Z. (2015). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik ahamiyati. Toshkent: Fan va ta'lim.
10. Shamsutdinov, R. (2016). Bolalarda til va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga oid yangi yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston ta'limi.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.